

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A SISTEMELOR INTELIGENȚEI ARTIFICIALE. POATE UN SOFTWARE INTELIGENT SĂ COMITĂ O INFRAȚIUNE? LEGAL RESPONSIBILITY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS. CAN SMART SOFTWARE COMMIT A CRIME?

CZU: 343.211:007.52

DOI: 10.5281/zenodo.6616593

Victor CALAC,
Doctorand, USM

Summary

AI (Artificial Intelligence) has become a popular topic in academic and public discussions about the future of technology, but at the same time, it has caused revolutionary changes in the world. Given that AI enables society to automate more tasks and automate to a larger extent than before, who or what is responsible for the benefits and harms of using this technology? And, if this problem should be tackled pro-actively in the domains of technology and policy, what does the development of “responsible AI” mean? This is not only a philosophically interesting, but also a very practical, problem that urgently needs more conceptual work. This study discusses the problem of responsibility attribution raised by the use of artificial intelligence technologies.

Keywords: *Software, Big Data, Artificial Intelligence, GDPR, contract, legal responsibility, crime.*

Introducere

Cercetarea modernă a Inteligenței Artificiale (AI în continuare) a fost inițiată încă din anul 1956, într-un program de vară al colegiului Dartmouth din SUA, New Hampshire. În cadrul acestuia, un grup de studenți și profesori universitari au stabilit modalitatea în care un sistem robotizat ar putea gândi inteligent. Cu toate acestea, ideea dezvoltării AI în realitățile noastre, nu putea anticipa apariția www-ului (World Wide Web).

Crearea ființelor inteligente din materie neînsuflețită poate fi observată până la poemele arhaice cunoscute de omenire. Miturile creației antice sumeriene relatează despre slujitori ai zeilor care au fost creați din lut și sânge. În mitologia chineză, zeița Nüwa a creat omenirea din pământul galben, Biblia iudeo-creștină și Coranul cuprind texte cu conținut semantic similar: „Și Domnul Dumnezeu a format omul din praful pământului, luându-și respirația ce i-a dat viață, iar omul a devenit un suflet viu “.

În termeni metafizici, ființele umane au fost într-adevăr primul AI. Dacă ne referim la cultură, literatură și artă, ideea utilizării tehnologiei în vederea creării asistenților virtuali inteligenți există acum de mii de ani. În Iliada lui Homer, care datează din a doua jumătate a secolului VIII î.Hr. fierarul Hephaestus este „ajutat de servitoare pe care le făcuse din aur pentru a arăta ca niște femei”. Folclorului

evreiesc din Europa de Est, descrie un rabin (slujitor spiritual sau profesor religios în iudaism) din secolul al XVI-lea, care a creat Golemul, o figură gigantică asemănătoare omului, făcută din lut, pentru a-și apăra cartierul de pogromurile anti-semite. În secolul XIX, monstrul lui Frankenstein a adus atenția publică asupra pericolelor oamenilor care încearcă să creeze sau să refacă inteligența prin știință și tehnologie. Prezintă interes și abordările din secolul al XX-lea, unde termenul de robot a fost popularizat de scenariul lui Karel Capek, *Rossum's Universal Robots*. Au existat multe exemple de AI în filme și televiziune, însă de ceva decenii, pentru prima dată în istoria omenirii, aceste concepte nu se mai limitează la paginile cărților sau la imaginația autorilor de romane.

Răspunderea juridică a inteligenței artificiale

Incontestabil, AI reprezintă un fenomen juridic unic, însă chestiunea de bază este cum ar trebui să procedăm în legătură cu acesta. În acest sens, cercetătorii o mai numesc *tehnologia determinantă a viitorului*.

Mai întâi de toate, este necesar de a avea o claritate ce presupune în *lato sensu* AI și cum poate fi utilizată?

În termeni generali, AI se referă la sisteme sau aplicații care imită inteligența umană, pentru a efectua diverse activități și care se pot îmbunătăți continuu pe baza informațiilor pe care le colectează. La fel, acesta permite sistemelor tehnice să perceapă mediul în care funcționează, să prelucreze această percepție și să soluționeze probleme, acționând pentru a atinge un anumit obiectiv. În fapt, sistemul obține date, le prelucrează și oferă un rezultat. Sistemele inteligente sunt capabile să își adapteze, într-o anumită măsură comportamentul, analizând efectele acțiunilor anterioare și funcționând autonom. Un exemplu veritabil în acest sens este software-ul inteligent AlphaZero, renumit de abilitățile sale funcționale în jocul de șah, capabil să își dezvolte propria intuiție și strategie în baza algoritmilor matematici.

Remarcăm faptul că AI coexistă în mai multe ramuri:

- **Machine Learning** - subdomeniul al informaticii și o ramură a AI, al cărui obiectiv este dezvoltarea de tehnici ce permit computerelor sau altor aplicații să învețe și să îmbunătățească în mod automat. Totodată, aceasta se bazează foarte mult pe statistici, pentru a prezice un anumit tipar comportamental, cum ar fi recunoașterea facială.

- **Deep Learning** – o categorie a Machine Learning, care are la bază metode de învățare automate, bazate pe rețele neuronale artificiale. Un exemplu de folosire a acestei tehnologii este procesarea imaginilor, cum ar fi Deep fake. Aceasta poartă denumirea de învățare profundă din considerentul că fiecare în fiecare minut de funcționare, rețelele neuronale descoperă rapid noile niveluri de date. De fiecare dată când datele sunt procesate, acestea se concentrează pe îmbunătățirea performanței sale. Odată cu aprofundarea acestuia, crește și volumul de date procesate, ce duce la performanță și mai drastică.

După cum putem observa, în paragraful precedent s-a operat cu noțiunea de sistem și date colectate. Remarca dată nu este una aleatorie, din motiv că colectarea masivă a datelor (*Big Data*) în perioada pe care o trăim este la fel o provocare ca și reglementarea și perceperea adecvată a AI, prin prisma protejării acestora și legalitatea proceselor de colectare a informației utilizatorilor de către sistemele inteligente. Nu vom aborda subiectul dat din motiv că procesul colectării a datelor de către sisteme automatizate implică o cercetare separată. Totuși, subliniem importanța *Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR)* ce stabilește cerințele detaliate pentru companii și organizații în ceea ce privește colectarea, stocarea și gestionarea datelor cu caracter personal. Edificiu proceselor de colectare și prelucrare a datelor de către sistemele automatizate se regăsește în articolul 22 al Regulamentului „*Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri*”

În contextul dreptului privat, putem remarca că aceasta se referă la interesele diferitor persoane ce își pot alege conduita în mod liber, cu discernământ și fără careva presiuni or constrângeri. De exemplu, fiecare poate alege în mod liber și independent dacă să încheie un contract sau nu, însă odată ce aceasta a avut loc, contractul este înzestrat cu forța obligatorie (*pacta sunt servanda*) ce urmează a fi asumat.

Bineînțeles, că încălcarea acordului de a ieși la o plimbare cu un prieten sau neprezentarea la o „masă de sărbătoare” nu produce nici un efect juridic. Obiectul studiului dat fiind răspunderea juridică survenită în urma încheierii actelor juridice cu scopul de a produce efecte juridice între părți.

Farmecul dreptului privat, la general, constă în drepturile și obligațiile subiecților raporturilor juridice ce beneficiază de o libertate considerabilă. Pe lângă actele normative, părțile unui acord pot crea o lege proprie – *contractul*, care cu certitudine trebuie să fie încadrat în limitele dispozițiilor legale imperative, fără o imixtiune exterioară a instituțiilor de drept.

În sfera dreptului public, lucrurile nu sunt așa de „libertine”. Acesta presupune domeniul care se referă la interesele statului și ocrotirii interesului general.

Instituția obligațiilor în general, și a contractului în special, au o pondere esențială în dreptul privat. În aceasta ordine de idei, cum s-ar aplica contractele pentru AI? Stabilirea cine este responsabil într-o situație de paradigmă?

De obicei, în schimbul unei plăți, vânzătorul unui produs, serviciu sau unui software, va face o serie de promisiuni (uneori și garanții) despre ceea ce vinde. Contractele ce au ca obiect un software AI pot diminua, precum și crește răspunderea unei părți, aceste pot exclude răspunderea pentru toate sau unele tipuri de prejudicii sau pot limita ceea ce este plătit, aspectul dat este mereu luat în calcul de către juriștii companiilor mari din sfera IT.

La fel, vânzătorul unui program medical de diagnosticare ce funcționează în baza AI, poate exclude răspunderea sa față de un spital care cumpără software-ul pentru daunele cauzate în cazul în care AI oferă un diagnostic greșit unui pacient.

În alte circumstanțe, un vânzător de AI ar putea fi de acord să achite orice sume relevante suportate de cumpărător, chiar o eventuală despăgubire, pentru orice prejudiciu cauzat de AI.

Referitor la suportarea cheltuielilor benevole, în anul 2015 Directorul Executiv Volvo a anunțat public că compania își va asuma orice răspundere pentru prejudiciul cauzat de automobilele sale atunci când acestea funcționează în mod autonom. Însă, este discutabil în ce măsură va produce efecte juridice o astfel de promisiune, atît timp cît nu este înserată o asemenea clauză detaliată în contract.

În acest sens, prezintă interes o speță din Marea Britanie, anume Decizia Curții de Apel din 7 decembrie 1893, *cauza Carlill v. Carbolic Smoke Ball Company*, prin care, Carbolic Smoke Ball a plasat pe piață un produs contra gripei numit „mingea de fum”. Compania a susținut că produsul este un remediu pentru gripă și o serie de alte boli. La acea perioadă, se estima că pandemia de gripă din 1889–1890 a răpus 1 milion de oameni. Mingea de fum era o minge de cauciuc cu un tub atașat, ce conținea acid carbolic (sau fenol). Tubul ar fi trebuit introdus în nasul utilizatorului și stors în partea de jos pentru a elibera vaporii, astfel eliminând aparent infecțiile virale. În caz de ineficiență a produsului, compania prin serviciile de publicitate a plasat un anunț precum cumpărătorii vor primi 100 de lire sterline cu titlu de compensație. Odată ce cererea Doamnei Carlill a ajuns pe masa magistraților privind compensarea pe motiv de ineficiență, compania Carbolic a susținut că anunțul nu trebuia luat ca o ofertă serioasă și obligatorie din punct de vedere juridic, aceasta fiind doar o invitație la tratament. Însă judecătorii Curții de Apel au decis că prin formularea unei astfel de „invitație la tratament” unui observator obiectiv și rezonabil, îi este creată perceperea reală că compania Carbolic a făcut o ofertă serioasă care vindecă de gripă și răceală. Așadar, nu este exclus un astfel de precedent și pentru Volvo.

În raportul Comisiei Europene referitor la o politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii, ulterior adoptat prin Rezoluția Parlamentului European din 12.02.2019, în pct. 116 aceasta prevede că AI este o noțiune care cuprinde o gamă largă de produse și aplicații automatizate bazate pe algoritmi. Totodată, rezoluția elucidează că un act legislativ sau un regulament privind AI trebuie abordat cu prudență, întrucât reglementările sectoriale pot cuprinde politici suficient de generale, dar și îmbunătățite până la un nivel la care devin semnificative pentru sectorul industrial.

În general, nu este atît de globală problema în măsura în care este stabilită răspunderea fiecărui pentru prejudiciile apărute în urma încheierii unui acord, însă lipsa acestuia ridică mari semne de întrebare în dependență de legea țării unde a survenit acele prejudicii.

Poate un software inteligent să comită o infracțiune?

Instituția dreptului penal reprezintă indubitabil cea mai puternică armă a societății împotriva celor care se abat de la normele de conduită acceptate unanim

de societate. Legislația penală este pusă în aplicare de către stat prin pedepsirea infractorilor, ce presupune privarea de libertate pe un anumit termen, prestarea muncii în folosii comunității și de plata unor amenzi. Legea penală are diverse scopuri, inclusiv de a accentua dezaprobarea de către stat și societate a anumitor conduite și protecția comunității în ansamblu. În partea ce ține de răspunderea penală provocată de utilizarea AI, enigma constă în fenomenul dacă poate un software inteligent să comită o infracțiune?

În această ordine de idei, subliniem concepția potrivit căreia în dreptul penal, vinovăția este unul dintre principiile fundamentale acestei ramuri de drept, în conformitate cu care persoana este supusă răspunderii și pedepsei penale numai pentru fapte săvârșite cu vinovăție. Chiar dacă, fapta săvârșită prezintă un grad sporit de prejudiciabilitate, este prevăzută de legea penală, însă a fost săvârșită fără vinovăție, ea nu va fi calificată drept infracțiune și nu va putea atrage după sine răspunderea și pedeapsa penală.

Înainte de a oferi soluții viabile la enigma prezentului capitol, vom oferi dezi-derate elocvente în care acțiunile algoritmilor cu certitudine îi sunt atribuite omul. Într-o speță, *People v. Davis*, Curtea Supremă din California a statuat „*Alte instrumente decât instrumentele tradiționale de sustragere pot fi folosite cu siguranță pentru comiterea infracțiunii de sustragere[...] un robot ar putea fi folosit pentru a intra în clădire*”. De aici, trasăm o linie prin care trebuie să facem diferența când utilizarea sistemului inteligent este folosită ca mijloc a săvârșirii infracțiunii de către un infractor, și când aceasta propriu-zis a avut loc de sine stătător.

În contextul săvârșirii infracțiunii de către un software inteligent, propunem de a analiza un studiu de caz elvețian. Un colectiv artistic denumit Bitnik, în cadrul unei expoziții, a creat un software inteligent denumit Random Darknet Shopper (RDS în continuare), care se activa o dată pe săptămână, cu scopul de a procura un articol aleatoriu în sumă de 100\$ din rețeaua așa numitului „deep web” - o porțiune ascunsă a internetului.

RDS a achiziționat diferite obiecte, inclusiv o pereche de blugi de marca DIESEL, un chipiu de baseball cu o cameră ascunsă, 200 de țigări Chesterfield și 10 pastile de ecstasy (drog psihoactiv sintetic). Achiziția de ecstasy a intrat în atenția localnicilor și forțelor de poliție din Sankt Gallen, care au aplicat sechestrul asupra hardware-ului fizic al computerului de pe care a fost rulat RDS, precum și diversele articole pe care acesta a achiziționat. Un caz de fără precedent, rezidă din faptul că atât proiectanții umani, cât și sistemul AI au fost în mod oficial acuzați de infracțiunea de a achiziționare ilegală a substanței narcotice intezise. Trei luni mai târziu, la acuzații s-a renunțat și toate bunurile au fost returnate colectivului artistic, cu excepția ecstasy-ului care a fost nimicit. Ulterior, a urmat și declarația purtătorului de cuvânt al poliției elvețiene din Sankt Gallen: „*Am decis că pastile psihoactive din această expoziție erau în siguranță și nimeni nu le putea lua. Bitnik nu a intenționat niciodată să le vândă sau să le consume, astfel nu au fost trași la răspundere penală*”, Reprezentanții Bitnik, la fel au venit cu o declarație

în acest sens: „Atât noi cât și RDS am fost scoși de sub învinuire. Aceasta este o zi minunată pentru un bot, pentru noi și pentru libertatea de artă!”

În concluzie, menționăm că răspunderea juridică a unui software inteligent este diferită în dependență de ramura dreptului sub incidența căruia această răspundere are loc, așa cum și s-a făcut distincția în prezentul studiu. Prin prisma prevederilor dreptului privat, aceasta va varia în dependență de circumstanțele concrete a speței, fie aceasta va fi acoperit de prevederile contractuale (*pacta sunt servanda*), ori reglementările și protecția consumeristă atunci când sunt prezente raporturile dintre un profesionist și un consumator. Totodată, aceste două aspecte sunt strâns legate atunci când un profesionist va putea acționa în regres împotriva producătorului de sisteme inteligente, însă aici întinderea drepturilor și obligațiilor este una mult prea complexă. Aparent, pare a fi nu atât de dificilă calificarea faptelor atunci când ne referim la răspunderea penală a AI. Totuși, am elucidat o speță concretă, în care organele de drept au dat o apreciere adecvată situației. Însă întrebarea în continuare rămâne a fi deschisă dacă aceasta este pasibil de răspundere și pedeapsă penală, cine va suporta această sancțiune, se întrunesc semnele ce caracterizează elementele infracțiunii ori nu. Cu certitudine, prin prisma redacției actuale a Codului Penal, nu putem avea un subiect cărui îi se poate imputa o asemenea răspundere în circumstanțele în care acesta nu este un mijloc de săvârșire a infracțiunii. La fel, este discutabilă și forma vinovăției aplicabilă pentru persoanele care concep astfel de procese.

Referințe bibliografice:

1. Turner J. *Robot rules, regulating artificial intelligence*, 2018.
2. Pot face obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv al creării de profiluri? [citată 03.03.2022]. Disponibil: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights/can-i-be-subject-automated-individual-decision-making-including-profiling_ro
3. Ce este inteligența artificială și cum este utilizată? [citată 03.03.2022]. Disponibil: <https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20200827STO85804/ce-este-inteligena-artificiala-si-cum-este-utilizata>
4. Random Darknet Shopper (2014-2016). [citată 03.03.2022]. Disponibil: <https://www.bitnik.org/r/>
5. The Guardian. [citată 03.03.2022]. Disponibil: <https://www.theguardian.com/world/2015/apr/22/swiss-police-release-robot-random-darknet-shopper-ecstasy-deep-web>